

மலைநாட்டு திருப்பதிகளில் ஒன்றான திருவெண்பரிசாரம்
Thiruveparisaram One of The Mountain Thirupathis

முனைவர் ஆ. பா. இராமலெட்சுமி, உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை. தென்திருவிதாங்கூர் இந்து கல்லூரி, நாகர்கோவில்.

Dr A. P. Ramalakshmi, Assistant Professor, Department of Tamil, Then Thiruvithangoor Hindu College, Nagarcoil.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5093-6577>

DOI: 10.5281/zenodo.5802593

Abstract

The article deciphers about one of the mountain Thirupathis in India. There are thirteen Thirupathis as evinced by the Alvars. This Temple is at the Kanniyakumari District. This Temple is called Thiruveparisaram. The study focuses on the origin and architectural design of the temple..

Keywords: Thiruveparisaram, Mountain Thirupathi

முன்னுரை

ஆழ்வார்களால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்ட மலைநாட்டுப் பதிகள் 13. இவற்றில் பன்னிரண்டு பதிகளை நம்மாழ்வார் பாடியுள்ளார். கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் சிறப்புமிக்க திவ்விய தேசங்கள் இரண்டினினுள் திருவட்டாறு ஆதிகேசவன் கிடந்த கோலமும், திருவெண்பரிசாரத்து திருவாழ்மார்பன் அமர்ந்த கோலமும் சிறப்பு பெற்ற மலைநாட்டு திருப்பதிகளாகும்.

தல வரலாறு

நரசிம்ம அவதாரத்தின் போது இரணியனை வதம் செய்த பெருமாள், உக்கிர மூர்த்தியாகக் காட்சியளித்த பிறகு பிரகலாதன் வேண்டுகோளின்படி உக்கிரம் தணிந்த திருமால் சாந்த சொரூபியாக அமர்ந்த திருக்கோலமாகக் காட்சியளித்தார்.

பெருமாளின் உக்கிர நிலையைப் பார்த்து ஒதுங்கிய திருமகளும் அவரது சாந்த சொரூபங்கண்டு, திருமார்பில் வந்து சேர்ந்தாள். ஆகவே, 'திரு' வாழ்க்கூடிய மார்பன் 'திருவாழ்மார்பன்' என்று அழைக்கப்படலானார்". திருமகள் தங்கும் திருமாலின் மார்பினை "திருஞெமிர்ந்து அமர்ந்த மார்பினை மார்பில்" என்ற பரிபாடல் வரியின் மூலமும் அறியலாம். மேலும், பிறிதோரிடத்தில்,

அருமை நற்கு அறியினும் ஆர்வம் நின்வயின்

பெருமைவயின் வல்லாய் யாம் இவண் மொழிபவை

மெல்லியல் எனாஅ பெறாஅ தல்இயம்

திருமறு மார்பநீ அருளல் வேண்டும் . (பரிபாடல். பா.35)
என்று இறைவனின் மார்பில் தங்கும் தேவியைக் குறிப்பிடுகிறது. திருமால் திருமகளைக் கமலவள்ளி நாச்சியார் என்ற பெயரோடும் கோவிலில் எழுந்தருளச் செய்தார். இலட்சுமி தேவியினுடைய பரிசாரத்தால் இத்தலத்தின் பெயர் பரிசாரம் என்று முதலில் வழங்கப்பட்டது. “பரிசாரம்” என்பதற்கு ‘வணக்கம்’ என்ற பொருளும் உண்டு.

‘வண்’, ‘வள்’ என்ற இரண்டு சொற்களுக்கும் “வலிமை” என்ற பொருள் உண்டு. அஃதாவது இலட்சுமி தேவி அச்சம் நீங்கி வலிமை பெற்ற இடம் ‘வண்பரிசாரம்’ ஆகும். இதனையே பொருளாகக் கொண்டு நம்மாழ்வார் தமது பாடலில் இத்தொடரைப் பயன்படுத்துகின்றார்.

வருவார் செல்வார் வண்பரி சாரத்திருந்த என்

திருவாழ் மார்பற்கு (திருவாய்மொழி – எட்டாம்பத்து, பக்.113.)

என்ற பாடல் அடிகள் இதனை விளக்குகின்றன.

கோயில் கல்வெட்டு

திருவாழ்மார்பன் கோவிலில் மூன்று கல்வெட்டுகளைத் திருவிதாங்கூர் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சித்துறையினர் கண்டெடுத்துப் பதிப்பித்துள்ளனர். கோவிலின் உட்பிரகாரத்தின் மேற்குப் பக்கம் ஒரு கல்வெட்டும், வெளிப்பிரகாரத்தின் கிழக்குச் சுவரிலும், மூன்றாவது கல்வெட்டு வெளிப்பிரகாரத்தின் தளவரிசையிலும் காணப்படுகிறது.

கோவிலில் கிடைத்த பழையமையான மூன்று கல்வெட்டுகளிலும்

கொல்லம் ஆண்டு 304 (கி.பி.1129) எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இக்கல்வெட்டுகளிலிருந்து சேரமன்னர்களின் ஆதிக்கம் விழிஞ்சும் வரை (TAS Vol. IV Page.198) பரவியிருந்ததை அறிய முடிகிறது. மேலும் கோவிலின் உட்பிரகாரத்தின் மேற்கு பக்கம் ராஜேந்திர சோழபட்டினம் என்று தொல்லியல் ஆய்வுத்துறை ஆய்வேடு எண் 112-ல் (கி.பி. 1129) குறிக்கப்பட்டுள்ளது (நடனகாசிநாதன், கன்னியாகுமரி கல்வெட்டுகள் தொகுதி I, II, III (Ed.) தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை, சென்னை – 1972.)

இது அக்கால சேரர்களின் ஆட்சியின் சிறப்பையும் தெள்ளத்தெளிவாக விளக்குகின்றது. உட்பிரகாரத்தின் மேற்பக்க கல்வெட்டில் அக்கிர தேவசம்பு நாராயணநம்பி என்பர் 150 பணங்களை கோவிலுக்குக் கொடுத்து ஆவணி மாதம் திருவோண நாள் விழா நடத்த உதவியுள்ள செய்தி கொல்லம் ஆண்டு 789 (கி.பி.1613) எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

வெளிப்பிரகாரம் கிழக்குச் சுவரில் சம்பு நாராயணநம்பி ஏழை அந்தணர் இருவருக்கும் தினமும் உணவு வழங்க ஒவ்வொரு மாதமும் 50 பணங்களைக் கொடுத்ததாகவும், மேலும் ஒவ்வொரு துவாதசி அன்று ஒரு அந்தணருக்கு உணவு வழங்கவும், பணம் கொடுத்ததாக கி.பி. 1613-ம் ஆண்டு கல்வெட்டில் கூறப்பட்டுள்ளது.

வெளிப்பிரகாரத்தில் தளவரிசைக் கல்லில், கல்குளம் வட்டத்திலுள்ள பிள்ளையார் கோவில் எனும் சிற்றூரைச் சார்ந்த குப்பான் செட்டி என்பவர் கொடிய வயிற்று வலியால் பாதிக்கப்பட்டதாகவும், நோய் தீர்ந்தால் திருவாழ்மார்பனுக்கு காணிக்கை அளிப்பதாகவும் வேண்டியுள்ளார். நோய் தீர்ந்ததும் கோவில் தசையைக் கல்லால் வேய்வதற்கு உதவிய செய்தி கொல்லம் ஆண்டு 961 (கி.பி. 1785) குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆவணி மாதம் குருவாரம் அசுவதி நட்சத்திரம் இந்த நாளில் திருப்பதிசார கோவில் ஒத்தக்கல்மண்டப சந்திதி நடையில் கல்குளம் பிள்ளையார் கோவில் கிராமத்தில் குப்பன் கணக்காகயிட்டு கல் தளப்பணி, திருவாழ்மார்ப சுவாமியைத் தொழுவோம். சுபம் என்ற செய்தியைக் கல்வெட்டு தெரிவிக்கிறது. மேலும், கி.பி. 16,17,18 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் இத்திவ்ய தலத்திற்குப் பல்வேறு இடங்களிலிருந்து பக்தர்கள் வந்து காணிக்கை செலுத்தி சென்ற விவரங்களையும் அக்கல்வெட்டு வழி அறிய முடிகிறது.

தோவாளை தாலுகாவில் ஸம்பிரதியாகம் பணியாற்றி வந்த சிவஞானபிள்ளை என்பவர் கடுமையான நோயால் பாதிக்கப்பட்டு வந்தார். திருமலைக்குச் செல்வதாக வேண்டியிருந்தார் திருப்பதிக்குச் செல்ல முடியாத காரணத்தால், தந்தையின் வேண்டுகோலிணங்கி திருப்பதிசார திருவாழ்மார்பனைத் தரிசித்ததாகவும், நோய் முழுமையாகக் குணமடைந்ததும் நன்றி காணிக்கையாகச் சிவஞானம் பிள்ளை ஒரு விளக்கைப் பெருமாளுக்கு அளித்ததாகவும் அறியமுடிகிறது.

கொடி மரத்தினருகேயுள்ள சிங்கபிறப்பு விளக்கில் வைகாசி மாதம் சுக்கிர வாரம் பெளர்ணமி விசாக நட்சத்திரம் கூடிய சுபதினத்தில் தோவாளை சம்பிரதி சிவஞானம் பிள்ளைக்குத் திருவாழ்மார்பன் சகாயம்” என்ற வாசகங்கள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன.

சேர மன்னர்களின் ஆட்சி முறை

கோவிலின் எதிரில் பொலிவோடு காட்சிதருவது தெப்பக்குளமாகும். இக்குளத்தில் நீராடினால் தீராத நோயும் தீரும் என்பது மக்களின் நம்பிக்கையாகும். நம்மாழ்வாரின் மூதாதையர் திருவாழ்மார்பனை வழிபட்டுள்ளதால் கி.பி. 8- ஆம் நூற்றாண்டிற்கு முற்பட்டது என்பதை அறியமுடிகிறது. கோவில் வெளி முகப்பு 1915-க்குப் பிறகு கட்டப்பட்டதாகும். கோவிலைச் சுற்றியுள்ள நத்தவனம், மன அமைதியைத் தருகின்றது. சித்திரைத் திருநாள் (1931-1949) காலத்தில் அனைத்து சாதியினரும்,

கோவிலுக்குள் செல்லலாம். மற்ற வைணவ ஆலயங்களை விட புதுப்பொலிவுடனும், தூய்மையாகவும், வலுவாகவும் இக்கோவில் விளங்குகிறது.

நாயக்கர்கள் மற்றும் முகலாயர்களால் பல இடங்கள் தாக்கப்பட்ட போதிலும் நாஞ்சில்நாட்டுத் தெய்வங்கள் மீது அன்பு கொண்ட திருவிதாங்கூர் மன்னர்கள் அதனைச் சீர்செய்து செப்பனிடச் செய்தனர். ஆலயங்கள் புதுப்பொலிவு பெற திருவிதாங்கூர் மன்னர்களும், மக்களும் வலுவாக இருந்தனர்.

திருவெண்பரிசாரத்து திருவாழ்மார்பன் ஆலயத்தில் பிற வைணவக் கோவில்களைப் போலவே பொதுவான சிற்பங்களும், அபூர்வமானச் சிற்பங்களும் உள்ளன. ஆனால் எண்ணிக்கையில் குறைவாகக் காணப்படுகிறது. அறுபத்து மூன்று கலைகளில் நுண்கலைகள் ஐந்தில் சிற்பக்கலை விளங்குகிறது. கோவில் வெளிப்பிரகாரத்திலுள்ள வடக்கு மற்றும் தெற்குப் பகுதிகளிலும், அலங்கார மண்டபத் தூண்களிலும் சிற்பங்கள் காணப்படுகின்றன. சிற்பங்கள் சேர, சோழ, பாண்டிய, பல்லவர்களின் கலைப் பாணியை உணர்த்துகின்றன. சிற்பங்களின் நுணுக்கமும், கலைஉணர்வு, புராணக் கதைகளை மையப்படுகிறது. உற்சவ படிமங்களின் காலத்தைத் துல்லியமாகக் கூறமுடியாவிட்டாலும் இவற்றில் சில கி.பி.8-ம் நூற்றாண்டுக்கு முற்பட்டவை என கல்வெட்டு வழி அறிய முடிகிறது.

பிற்கால சேரர்களின் மறைமுக ஆட்சி நாஞ்சில் நாட்டில் நடந்த போது சோழ நாட்டிலிருந்து சிற்பிகளும் குடிபெயர்ந்துள்ளனர். சிற்பங்கள் காலத்தால் அழியாத கலை நயமாகும். இது மனிதனின் கலை நயத்தையும், பழமையான கதைகளையும் விளக்குகிறது.

இன்றைய கன்னியாகுமரி மாவட்டமான பழைய தென்திருவிதாங்கூர் கோவில் நிர்வாகத்தைப் பற்றியச் செய்திகள் கி.பி.8-ஆம் நூற்றாண்டு காலத்திலிருந்தே இருப்பது தெளிவாகிறது. திருவிதாங்கூர் அரசர்களில் மார்த்தாண்டவர்மா காலத்தில் தான் கோவில் நிர்வாகத்தைச் சீரமைக்கவும் அவற்றை முடிவுக்குக் கொண்டு வரவும் 1812-ல் ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டது. கோவில் நிர்வாக முறையில் பல மாற்றங்கள் கொண்டுவரப்பட்டது.

திருவிதாங்கூர் அரசின் வரலாறு குமரிமாவட்டத்துடன் பெரிதும்

தொடர்புடையது. 1729ஆம் ஆண்டிலிருந்து 1949-ஆம் ஆண்டு வரை 220

ஆண்டுகள் வரை பன்னிரண்டு பேரின் வரலாற்றைத் 'கன்னியாகுமரி மாவட்ட வரலாறு' மூலம் அறியலாம். (அ.கா. பெருமாள், கன்னியாகுமரி மாவட்ட சுற்றுலாதலங்கள். ப.55.)

ஸ்ரீ மூலம் திருநாள்

ஸ்ரீ மூலம் திருநாள் காலத்தின் ஆரம்பத்தில் கோவில் அறநிலையத் துறையும், வருமான வரித்துறையும் ஒன்றாக இருந்தது. 1922-ல் அறநிலையத்துறை தனியானது. கோவில் அதிகாரிகள் பொது நிர்வாகத்தில் தலையிடுவது தவிர்க்கப்பட்டது. மூலம்திருநாள் மன்னரின் மனைவி நாகர்கோவில் வடசேரி அம்ம வீட்டைச் சார்ந்ததனால் இயல்பாக வே நாஞ்சில் நாட்டின் மீது அவருக்கு அன்பு இருந்திருக்கிறது. திருப்பதிசார திருவாழ்மார்பன் கோவிலுக்கு அடிக்கடி வருவதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தார். அதுமட்டுமன்றி குமரி மாவட்டத்திலுள்ள ஆதிகேசவப் பெருமாள் கோவில் (திருவட்டாறு) தாணுமாலையன் கோவில் (நாகர்கோவில்) மதுசூதனப் பெருமாள் கோவில் (பறக்கை) ஆகிய கோவில்களுக்கு வழக்கமாக செல்வார் என்பது ஆய்வின் மூலம் கிடைத்த தகவலாகும்.

நாஞ்சில் நாட்டில் சசீந்திரம், பறக்கை, திருப்பதிசாரம் ஆகிய கோவில்களுக்கு விழாக் காலங்களில் உற்சவமூர்த்திகளைச் சுமந்து செல்லும் வாகனங்களைப் புதிதாகச் செய்ய ஆணையிட்டவர். திருப்பதிசார ஆயுர்வேத மருத்துவமனையில் பொது மக்களுக்கு இலவசமாக மருந்துகள் கொடுக்கவும் ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டது இவரது காலத்தில் ஆகும். சோழநாட்டின் நெற்களஞ்சியம் தஞ்சாவூர் என்பது போல, சேரநாட்டின் நெற்களஞ்சியமாக நாஞ்சில் நாடு திகழ்ந்தது. செழிப்பே இம்மாவட்டத்தின் அமைதியை குலைத்தது. கி.பி. 1675-ல் (கொல்லம் 850) நாயக்கர்கள் பலமுறை படையெடுத்து வந்து, கொள்ளையடித்தும், துன்புறுத்தியும் வந்தனர் என்பதை அழகியபாண்டியபுரம் முதலியார் வீட்டு ஓலை சுவடியால் அறியமுடிகிறது. கி.பி. 1725-ல் (கொல்லம் 900) அழகப்ப முதலியாரின் தலைமையின் படை நாஞ்சில் நாட்டின் மீது அழிவு செய்ததை திருவிதாங்கூர் சாசனச் செய்தியால் அறியமுடிகிறது.

கூளவர ஆடி மீரு உவந்த மடக்கு நீட்டுக்கு

பேப்பு கிழக்கு நிநறும் அரமனையார் வகை இராணுவம்

குதிரையும் கொண்டு அழகப்பன் முதலி கூள வருவதை

மாதம் இருபத்திரெண்டாம் தெயிதி முதல் வைகாசி

மாதம் யரு உ வரை

திருப்பதிசாரத்திலும், பெருவிளையிலும் தெருசனங்

கோப்பிலும் புலியூர் குறிச்சி பிலா விளையிலும்

இரணிய சிங்க நல்லூர் கிழக்கேப் பிறந்தது

சரவிளையிலும் பாளையம்

செயிது படைபொருகக் கொண்டு நாஞ்சில் நாட்டில்

மங்கலம் முதல் மணக்குடி வரை படை வருக கொண்டும் . (அ.கா. பெருமாள், தென்குமரியின் கதை, ப.122.)

சிற்பக்கலைகள்

கருவறையிலும், பரிவாரக் கோவில்களிலும் வழிபடும் தெய்வங்களின் உருவங்களைப் படிமங்கள் என்பது பொதுவழக்கு. இவை அல்லாதவை சிற்பங்கள் எனப்படும். சிற்பத்திற்கு உருவம் கொடுக்கும் சிற்பி சிலையை வடிக்கும்போது குழந்தையை அழகுப்படுத்துவது போன்று சிற்பத்தை அழகுப்படுத்துவான். இது சிற்பக் கலையாகும். சேர, சோழ, பாண்டிய மற்றும் பல்லவர்களின் கலைப் பணியை உணர்த்தும் சிற்பங்களும் , இயற்கை காட்சிகளான மலர்கள், செடிகொடிகள், விலங்குகள், பறவைகள், அரசர்கள், மனித வடிவங்கள், புராணக் கதை, மாந்தர்கள், கடவுள்கள் முதலியவற்றின் அமைப்புகளும் , கோவிலைச் சுற்றி வெளிப்பிரகாரத்திலுள்ள தூண்களிலும் , அலங்கார மண்டபத்தூண்களிலும் காணப்படுகிறது. ஆய்வுகளமானத் திருப்பதிசாரக் கோவிலின் தூண்களில் பல வகையான சிற்பங்கள் கண்ணைக்கவரும் விதத்தில் சிற்பியின் கலைவண்ணத்திற்கு ஏற்றவாறு காணப்படுகிறது. கோவிலைச் சுற்றி மொத்தம் 56 தூண்கள் உள்ளன.

முடிவுரை

ஒரு ஆலயத்திற்குச் சிறப்பாக பத்து விசேஷக் குணங்கள் இருக்க வேண்டும். ஆலயப்பழமை, கோவிலுடன் தொடர்புடைய செப்பேடுகள், கல்வெட்டுகள், புராணங்களில் மேற்கோள் காட்டப்படல் அதற்கென்று தலப்புராணங்கள் இருத்தல், கோவிலில் சிற்பங்கள் பெருமளவு இருத்தல், உற்சவங்கள் நடத்தல், கோவிலைப் பற்றி பக்தி இயக்ககாரர்கள் பாடியிருத்தல், கோவிலின் மேல் அரசு நம்பிக்கை, மக்கள் தொடர்பு இருத்தல் என்பவை இந்தப் பத்து மரபுகள் ஆகும். இவை எல்லாமே திருவெண்பரிசாரத்து திருவாழ்மார்பன் கோவிலுக்கு உள்ளன.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] ஆறுமுகநாவலர், கே., **இந்துமத இணைப்பு விளக்கம்**, அம்பலவாணர் நிலையம், கிருஷ்ணன்கோவில், நாகர்கோவில், பதிப்பு 1985.
- [2] இராமசுவாமி, வே., **திருப்பதிசாரம் அருள்மிகு திருவாழ்மார்பன் திருப்பதிகளும் தலப்புராணமும்**, செந்தமிழ் அருள்நெறிப் பேரவை, பதிப்பு 2009.
- [3] கிருஷ்ணசாமி, ப., **திவ்விய தேசங்கள்**, வேணி பதிப்பகம், தணிகை 135, சாந்தி நகர். சென்னை - 600 044, 1990.
- [4] கோக்கலை ஸ்ரீ.ராஜன்., **நம்மாழ்வார் அருளிய திருவாய்மொழி**, எட்டாம் பத்து, பதிப்பு 2001.

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 1, Issue 1, November 2020

E-ISSN: 2583-0880

- [5] இராமையா. நா., சங்க இலக்கியங்கள் நற்றினை மூலமும் உரையும், வர்த்தமானன் பதிப்பக வெளியீடு, சென்னை 17.
- [6] சிவதானு, மு., திருப்பதிசார அருள் வெண்பா நூறு, ஆசிரியர் சித்தாந்த ரத்தினம், முதற்பதிப்பு 2009.
- [7] சீதாராம் குருமூர்த்தி, கன்னியாகுமரி மாவட்டத் தொல்லியல் கையேடு, தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல்துறை, சென்னை - 600 008, பதிப்பு 2008.
- [8] பெருமாள், அ.கா., தென்குமரியின் சரித்திரம், சுதர்சன்ஸ் புகல், நாகர்கோவில், பதிப்பு 2012.
- [9] பெருமாள், அ.கா., குமரி மாவட்ட வரலாறு, சுமா பதிப்பகம், நாகர்கோவில், 1995.

References

- [1] Arumuganavalar. K, Indumatha Enaipu vilakkam, Ampalavanar Nilaiam. Krishnakovil, Nagarcoil, year 1985.
- [2] Ramasamy, V, Thirupathisaram Arulmigu Thruvalmaarpan Thirupathigalum Thalapuramam, Senthamil Arulneri Peravai, 2009.
- [3] Krishnasamy, P, Divyatheysangan, Veeni Pathipagam, Thanigai 135, Shanthi Nagar, Chennai 600 044, 1990.
- [4] Kokkalai Sri Rajan, Nammalvar Arulia Thiruvaimozhi, Ettam Pathu, Pathipu 2001.
- [5] Ramaiah. N, Sanga Ilakkiangal Natrinai Mulamum Uraium, Varthamanan Pathipaga Veliedu, Chennai 17.
- [6] Sivathanu. M, Thirupathisara Arul Venpa Nooru, Teacher Chiththantha Rathinam, Mutharpathipu. 2009.
- [7] Seetharam Gurumoorthis, Kanyakumari District Thollial Kaiedu, Tamilnadu Government Thollial Thurai, Chennai 8, 2008.
- [8] Perumal. A. K, Thengumari Sarithiram, Sutharsans Books, Nagarcoil, 2012.
- [9] Perumal. A. K, Kumari District History, Suma Pathipagam, Nagarcoil, 1995.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி /Author Contribution Statement: இல்லை /NIL
 கட்டுரையாளர் நன்றியுரை/Author Acknowledgement: இல்லை /Nil
 கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி /Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்./I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.